

СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ И ЕГО РАЗВИТИЕ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Автор статьи: студент Международного Университета КИМЁ в городе
Ташкент, факультета «Туризм» Эпштейн.С

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры «Туризм»
Усманова .А

Аннотация

В статье рассматривается актуальность событийного туризма в Республике Узбекистан, а также выделяются некоторые тематические направления.

Также выделяется необходимость совершенствования событийных туров высокого уровня комфорта и качественного обслуживания. Приводится в пример опыт развитых стран в рамках представленных мероприятий.

Ключевые слова: Олимпийские игры, национальные фестивали, аукционы, событийные туры, экскурсионные туры, Формула 1, Магия танца и тд.

EVENT TOURISM AND ITS DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN ANNOTATION

The article discusses the relevance of event tourism in the Republic of Uzbekistan, and also highlights some thematic areas.

The need to improve event tours with a high level of comfort and quality service is also highlighted. The experience of developed countries in the framework of the presented events is given as an example.

Keywords: Olympic Games, national festivals, auctions, event tours, excursion tours, Formula 1, Dance Magic, etc.

ВВЕДЕНИЕ.

Событийный туризм, введенный в 1987 году департаментом туризма Новой Зеландии, охарактеризован множеством ярких и неповторимых моментов. Этот вид туризма, который охватывает культурные, деловые и спортивные сферы

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

(причем спорт наиболее популярен), является перспективным и активно развивающимся. Его целевой аудиторией являются обеспеченные туристы с выше средним доходом, а также компании, состоящие из нескольких пар

Каждый год появляются новые событийные туры, которые становятся все более регулярными. Олимпийские игры, рок-фестивали, кинофестивали, карнавалы, экономические форумы и авиасалоны пользуются большим спросом. В сфере событийного туризма выделяют различные тематические направления.

- национальные фестивали и праздники:
- - фестиваль Св. Патрика в Лондоне (Великобритания);
- - фестиваль Св. Патрика в Дублине (Ирландия);
- фестиваль культур в Берлине (Германия);
- - парад сексуальных меньшинств Pride London в Лондоне (Великобритания);
- - парад любви (Love Parade) в Берлине (Германия);
- - парад сексуальных меньшинств Pride Amsterdam в Амстердаме (Нидерланды);
- парад военных татуировок в Эдинбурге (Шотландия);
- - празднование дня рождения Наполеона Бонапарта, Аяччо (Корсика);
- театрализованные шоу:
- - праздник на льду, шоу Romanza (Германия);
- - шоу Lord of the Dance (Великобритания);
- - праздник на льду, шоу Mystery (Германия);
- - фестиваль "Цирк будущего", Париж (Франция);
- - праздник на льду, шоу Romanza, Вена (Австрия);
- фестивали кино и театра:
- - фестиваль короткометражных фильмов в Оберхаузене (Германия);
- - Каннский фестиваль, Канны (Франция);
- - театрализованный фестиваль Spierlart, Мюнхен (Германия);
- - фестиваль "Вишневый лес", Москва (Россия);
- - фестиваль оперного искусства, Верона (Италия);

- гастрономические фестивали:
 - - международный фестиваль пива, Берлин (Германия);
 - - большой британский фестиваль, Лондон (Великобритания);
 - - Октоберфест, Мюнхен (Германия);
 - - фестиваль морепродуктов, о в Гров (Испания);
 - - праздник молодого вина Божоле Нуво (Франция);
 - - парижский салон шоколада, Париж (Франция);
- фестивали и выставки цветов:
 - - выставка цветов в Челси, Лондон (Великобритания);
 - - выставка цветов во дворце Хэмптон Корт, Лондон (Великобритания);
- фестиваль хризантем (Япония);
 - - выставка тюльпанов (Нидерланды);
 - - фестиваль бонсай, Нара (Япония);
- модные показы:
 - - Ready to Wear, Париж (Франция);
 - - Men s Fashion, Париж (Франция);
 - - Milano Moda Donna, Милан (Италия);
- аукционы:
 - аукционы Сотби;
 - - аукционы Кристи;
 - - аукционы Дрюо, Париж (Франция);
 - фестивали музыки и музыкальные конкурсы:
 - - фестиваль Carpićies, Кранс Монтана (Швейцария);
 - - фестиваль Ars Musica, Брюссель (Бельгия);
 - - фестиваль "Снег и Симфония", Санкт Мориц (Швейцария);
 - - фестиваль TDK TIME WARP, Маннхайм (Германия);
 - - фестиваль поп музыки Pink Pop, Ландграф (Нидерланды);
 - - фестиваль джаза в Монтре (Швейцария);
 - - фестиваль музыки и искусств в Хенли (Великобритания);
 - - фестиваль джаза в Стокгольме (Швеция);

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

- - музыкальный конкурс им. П.И. Чайковского, Москва (Россия);
- - музыкальный конкурс "Евровидение";
- спортивные события:- Олимпиады и международные состязания;- автогонки Формула 1;
- - автогонки NASCAR, США;
- - ралли;
- - мотогонки;
- международные технические салоны:
- - авиасалон в Ле Бурже, Париж (Франция);
- - авиакосмический салон в Жуковском (Россия);
- - авиасалон в Чжухае (КНР);
- - авиасалон на острове Лангкави (Малайзия);
- - автосалон в Женеве (Швейцария);
- - автосалон в Москве (Россия);
- - "Салон часов", Женева, Цюрих (Швейцария).

Участники событийных туров ожидают высокого уровня комфорта и качественного обслуживания от средств размещения, особенно от отелей, транспортных средств для удобной доставки к месту проведения события, заведений общественного питания и услуг гидов-переводчиков.

Некоторые специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем количество участников событийных туров превысит число участников экскурсионных туров, которые сегодня являются одним из наиболее популярных видов туризма. Экскурсионные туры направлены на знакомство с историей, культурой, архитектурой и искусством других стран и городов, могут включать как посещение одного города, так и автобусные туры по Европе.

При организации карнавальных туров необходимо учитывать разнообразные требования туристов.

- месторасположение отеля - рядом с местом, где проходят карнавальные мероприятия;
- наличие ресторанов и качественного питания;
- архитектура отеля - старинный стиль;

- интерьер номеров и цветовая гамма;
- количество обслуживающего персонала;
- наличие магазинов или пунктов проката карнавальных костюмов

В современном событийном туризме стали популярными путешествия на авиационные гонки слалом Red Bull, представляющие собой захватывающий и увлекательный вид спортивных соревнований, аналогичный "Формуле 1".

В 2003 году в австрийском Цельтвене прошли первые соревнования Red Bull Air Race, сразу же ставшие коммерческим успехом. В течение 2004 года этот вид спорта посетил Кембле (Великобритания) и Будапешт (Венгрия), привлекая внимание рекордной аудитории в 1,3 миллиона зрителей всего за один день. Особенно заметно было увеличение туристического потока, составившего 40% от общего числа зрителей, специально приехавших на эти соревнования. С 2005 года этапы воздушных гонок получили статус Red Bull Air Race World Series, став мировой серией воздушных гонок по формуле "Ред Булл". С 2006 года этот вид развлечения проводится в 9 различных странах мира.

На каком месте стоит Узбекистан по событийному туризму?

Узбекистан занимает значительное место в событийном туризме, привлекая все больше туристов. За последние три года, с 2021 по 2024 год, поток посетителей вырос почти в три раза. В 2021 году их количество составило 1.8 миллиона человек. В 2023 году Узбекистан вошел в топ-50 лучших туристических направлений мира по версии Американского онлайн-путеводителя Travel Lemming, заняв в этом рейтинге девятое место.

Фестивали являются одними из самых привлекательных, красочных и познавательных событий в Узбекистане. Они позволяют погрузиться в культуру и традиции узбекского народа. Давайте рассмотрим некоторые из них:

Фестиваль дыни в Хиве

Традиционный фестиваль дыни в Хиве проводился с 11 по 13 августа 2019 года на территории Государственного музея-заповедника Ичан-Кала. Ежегодно в августе (пожалуйста, уточняйте даты заранее) планируется проведение этого фестиваля с целью популяризации хорезмской дыни и привлечения внимания как местных, так и иностранных туристов. Фестиваль направлен на увеличение туристического потока в регион, оживление древнего опыта оазиса, а также на продвижение уникальных сортов и разновидностей сладких дынь и других

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

садовых продуктов, таких как персики, яблоки, виноград, груши, сухофрукты и арбузы. Кроме того, в рамках фестиваля организуются концерты фольклорных и этнографических коллективов, выступления молодых артистов, театрализованные представления и выставки ремесел.

Хивинский танцевальный фестиваль: «Магия танца»

Каждый сентябрь в Хиве проходит Международный танцевальный фестиваль под названием «Raqs Sehri» («Магия танца»), привлекающий известных танцоров, фольклорные ансамбли и певцов из Узбекистана и других стран мира. Это событие не только вдохновляет местных жителей, но и привлекает внимание туристов из разных уголков мира, представляя богатство танцевального и культурного наследия этого региона.

Иностранные туристы, журналисты, а также представители посольств и международных организаций являются постоянными гостями Международного танцевального фестиваля в Хиве. Программа фестиваля насыщена разнообразными мероприятиями: от фольклорных представлений и музыкальных выступлений до выставок ремесел, научных форумов и дегустации хорезмской кухни. В завершение фестиваля организаторы проводят церемонию награждения победителей, признавая их талант и вклад в культурное наследие. Неповторимую красоту и тонкость хорезмского танца Лазги можно почувствовать в самом сердце Хивы – в Ичан-Кале.

На 14-й сессии ЮНЕСКО, 12 декабря 2019 года, было объявлено, что танец Лазги, зародившийся в Хорезме и имеющий древние корни, включен в список нематериального культурного наследия человечества. Этот танец, о котором упоминают даже древние археологические находки на памятнике Топрак-Кала, представляет собой выдающееся явление культуры Древнего Хорезма, прославляясь своей многовековой историей и значимостью.

Фестиваль Шелка и Специй в Бухаре

На Великом шелковом пути расположенный Бухара долгие века славился как центр торговли, ремесел, науки и культуры. Известный как "Бухорои Шариф" или "Почетный город", он соперничал с Багдадом в своем величии, особенно в средние века, когда был важным религиозным центром исламского мира. Караваны торговцев, пересекавшие город, привозили из восточных стран шелк и специи, придавая ему особый экономический и культурный импульс. Фестиваль

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

"Шелка и специй", проводимый с 2002 года, призван возродить эти древние традиции и показать мастерство бухарских ремесленников. Фестиваль привлекает все больше участников и зрителей из разных стран, подчеркивая значимость Бухары на историческом пути и ее культурное наследие. В рамках мероприятия представлены концерты, театральные представления, мастер-классы и другие развлечения, позволяющие гостям погрузиться в атмосферу средневековья и Великого шелкового пути.

5 крупных фестивалей прошли в столице Узбекистана в городе Ташкент
[1 Tashkent Opera Festival 2023](#)

8 мая в столице стартовал фестиваль оперы Tashkent Opera Festival 2022, анонсированный городским хокимиатом в конце апреля.

В программе фестиваля концерты по всему городу: в парках, на площадях, в торговых центрах и даже ресторанах.

Afisha.uz публикует программу фестиваля. Время концертов уточняется.

8 мая — Открытие фестиваля:

19:00 — дирижер Комолиддин Уринбоев с оркестром.

Площадь возле отеля HУАТТ Regency.

9 мая:

Денис Власенко выступит на площади у ГАБТ имени Алишера Навои; также состоится концерт в 10 ресторанах по городу.

12 мая:

военный оркестр выступит в «Парке Дружбы».

13 мая:

военный оркестр выступит в ТРК Riviera; концерт в 10 ресторанах по городу.

14 мая:

концерт Алибека Кабдурахмановв и Национального Симфонического оркестра Узбекистана в парке «Анхор Локомотив»; концерт в 10 ресторанах по городу.

15 мая:

концерт в парке Magic City; концерт в 10 ресторанах по городу.

16 мая:

флешмоб в переходной линии метро.

19 мая:

военный оркестр в парке «Ашхабад»;

18:00 — ГАБТ имени Алишера Навои «Иоланта», «Кармен-сюита».

20 мая:

концерт Алибека Кабдурахманова и Национального Симфонического оркестра Узбекистана в Magic City;

концерты в 10 ресторанах по городу;

18:00 — ГАБТ имени Алишера Навои «Иоланта», «Кармен-сюита».

21 мая:

концерт Алибека Кабдурахманова и Национального Симфонического оркестра Узбекистана в парке Tashkent City;

концерт в 10 ресторанах по городу.

22 мая:

концерт в парке «Голубые купола»;

военный оркестр в «Парке Победы»;

концерт в 10 ресторанах по городу.

27 мая:

военный оркестр на территории Flowers Garden;

концерт в 10 ресторанах по городу;

18:00 — «Проделки Майсары» опера ГАБТ имени Алишера Навои.

28 мая:

военный оркестр в Central Park;

концерт в 10 ресторанах по городу.

29 мая — Закрытие фестиваля:

концерт Камолиддина Уринбаева в парке «Янги Узбекистон»;

концерт в 10 ресторанах по городу;

12:00 — детский балет «Чиполино» в ГАБТ имени Алишера Навои;

17:00 — опера «Демон» в ГАБТ имени Алишер Навои.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

2 Tashkent Air Festival 2023

Tashkent Art Fest 2022 — это значимое событие в мире искусства, впервые организованное в Узбекистане. С 6 по 9 июня в более чем 100 местах города Ташкента, включая международный аэропорт, метро, вершину Nest One, парки, гостиницы и около 50 ресторанов, проходили увлекательные художественные выставки. Жители и гости столицы имели возможность не только насладиться произведениями художников, но и наблюдать за процессом их создания прямо в этих уникальных местах Ташкента, которые стали источником вдохновения для художников.

10 июня в центре ботанического сада состоялся впечатляющий конкурс по созданию картины, который превзошел все ожидания. Вместо планировавшихся 250 участников, в мероприятии приняли участие целых 700 молодых художников разного возраста и профессионального уровня. Их задача была проста: передать на холсте свое видение Ташкента. Жюри тщательно контролировало процесс создания произведений, и именно здесь развернулось поистине впечатляющее зрелище в рамках Tashkent Art Fest 2022. Фестиваль привлек талантливых студентов из Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бекзода, учеников Республиканской специализированной школы-интерната искусств, а также членов Академии художеств Узбекистана и учеников Республиканской специализированной художественной школы имени Бенькова.

Завершающие дни фестиваля искусств пройдут 11 и 12 июня с 10:00 до 22:00, включая выставки более 1000 произведений узбекских художников, проведение призовых конкурсов, мастер-классов по рукоделию для детей и другие интересные мероприятия.

12 июня на бульваре у ресторана "Голубые купола" под открытым небом состоится торжественная церемония награждения победителей конкурса. Победителям будут вручены ценные призы: графический планшет за третье место, поездка на двоих в Нукус и экскурсия по Музею искусств имени Савицкого за второе место, трехдневная поездка на двоих в Москву и экскурсия по Третьяковской галерее за первое место, а обладателя гран-при ждет трехдневная поездка на двоих в Абу-Даби и экскурсия по художественному музею "Лувр Абу-Даби".

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

Также на церемонии награждения будут объявлены победители в различных категориях, которые получают сертификаты и ценные призы. Кроме того, в рамках завершающего гала-концерта фестиваля будет представлено великолепное музыкальное шоу.

Фестиваль принес важное открытие о том, что искусство в Узбекистане имеет высокую ценность и привлекает множество талантливой молодежи, которая целиком отдается искусству. Участие в фестивале продемонстрировало широкое разнообразие любителей и профессионалов искусства, включая студентов и школьников, преданно следующих своему творческому призванию. Вдохновленные пылом и любовью художников к искусству, организаторы приняли решение о ежегодном проведении фестиваля для всех, кто ценит красоту и творчество, в Ташкенте.

Возле отеля Hyatt Regency пройдет Pepsi Food Fest. Гости смогут попробовать знаменитые блюда каждого из 12 регионов Узбекистана, Каракалпакстана, а также огромное разнообразие кухонь мира.

Каждый день гостей ждут мастер-классы от ведущих шеф-поваров, конкурсы среди профессионалов на вкусные блюда, музыкальное настроение и конкурсы с призами.

Расписание:

- 20 октября — день хрустящей самсы;
- 21 октября — день сочного шашлыка;
- 22 октября — день изысканного плова.

Вход свободный.

4 Tashkent Music Festival 2023

TASHKENT MUSIC FESTIVAL - Международный конкурс-фестиваль - в Мире - Конкурсно-фестивальный портал

5 Tashkent Ice Cream Festival 2023

Парк готовит разнообразную развлекательную программу для посетителей. В течение трех дней на главной сцене будут проходить концерты знаменитых узбекских артистов. По всей территории парка будут развлекать детей аниматоры в ярких костюмах. Кроме того, гостей ожидают интересные акции, конкурсы и приятные подарки. Вход на фестиваль абсолютно бесплатный, так что можно прийти насладиться времяпрепровождением вместе с друзьями, семьей или

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-5

провести забавное время с детьми На три дня парк Tashkent City станет местом бизнес-встреч, выгодных контрактов для предпринимателей и интересной локацией для посетителей.

Заключение

Подводя итог проделанного исследования в области развития событийного туризма и совершенствования дальнейших мер по привлечению туристов складывается мнение о том, что в ближайший период Узбекистан, располагая всеми возможностями и ресурсами займет одну из лидирующих позиций в секторе туризма.

Событийный туризм откроет путь новым сопутствующим ему видам туризма, усовершенствует сферу услуг создаст новые рабочие места улучшит сферу маркетинга и деятельность специалистов, а также повысит узнаваемость страны на мировом рынке.

Основываясь на опыте развитых стран, можно с уверенностью применять их стратегию и возможные технологии внедряя всевозможные программы на конкурсно-фестивальной основе.

Исходя из всего вышеперечисленного бытует мнение что данный вид туризма занимает лидирующую позицию в индустрии туризма благодаря высокому интересу и эмоциональной заинтересованности общественности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Бабкин.А.В специальные виды туризма
- Малетин.С.С туризм специальных интересов, концептуальные подходы исследования
- <https://uzbekistan.travel/ru/v/sobitinyiy-turizm/>
- <https://oasisinternational.travel/ru/uzbekistan/festivals/>
- <https://glonasstravel.com/destination/strany-i-goroda/uzbekistan/>
- <https://unwtoga25.uz/uz>

